

УДК 373.24

DOI 10.5281/zenodo.18756868

Маюрова И. А., Бойко А. Л.

Маюрова Инна Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, Севастопольский государственный университет, д. 33, ул. Университетская, Севастополь, Россия, 299053. E-mail: swimscience@rambler.ru.

Бойко Анастасия Леонидовна, преподаватель, Севастопольский государственный университет, д. 33, ул. Университетская, Севастополь, Россия, 299053. E-mail: swimscience@rambler.ru.

Здоровьесберегающие технологии как эффективная мера психофизического развития дошкольников

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы укрепления и сохранения здоровья ребенка, формирования основ ЗОЖ и психофизического развития дошкольников. Представлены результаты анкетирования субъектов воспитательно-образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении по вопросам необходимости внедрения инновационных здоровьесберегающих технологий в воспитательный процесс ребенка в детском саду и в семье. По результатам анкетирования педагогов и родителей проведен анализ факторов, положительно влияющих на сохранение и укрепление здоровья и формирование ЗОЖ дошкольников. Определены основные направления использования здоровьесберегающих технологий в процессе взаимодействия родителей и педагогов при выполнении здоровьесберегающих функций воспитания ребенка.

Ключевые слова: дошкольники, здоровье, психофизическое развитие, здоровьесберегающие технологии, семья.

Mayurova I. A., Boyko A. L.

Mayurova Inna Aleksandrovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Sevastopol State University, Building 33, Universitetskaya Street, Sevastopol, Russia, 299053. E-mail: swimscience@rambler.ru.

Boyko Anastasia Leonidovna, Lecturer, Sevastopol State University, Building 33, Universitetskaya Street, Sevastopol, Russia, 299053. E-mail: swimscience@rambler.ru.

Health-saving technologies as an effective measure of psychophysical development of preschool children

Abstract. The article discusses the issues of strengthening and preserving a child's health, forming the foundations of a healthy lifestyle, and the psychophysical development of preschoolers. The article presents the results of a survey of the subjects of the educational process in a preschool educational institution on the need for and implementation of innovative health-saving technologies in the educational process of a child in a kindergarten and in the family. Based on the results of the survey of teachers and parents, an analysis was conducted of the factors that positively affect the preservation and strengthening of children's health and the formation of a healthy lifestyle. The main directions for using health-preserving technologies in the process of

interaction between parents and teachers in carrying out the health-preserving functions of child-rearing were identified.

Key words: preschoolers, health, psychophysical development, health-preserving technologies, family.

На сегодняшний день одной из важных социальных задач для современного общества является сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения [1, с. 369; 4, с. 15]. Неблагоприятные социально-экономические и экологические условия жизнедеятельности людей приводят к увеличению нервно-психических расстройств у детей дошкольного возраста и уменьшению двигательной активности, что способствует снижению уровня их психического и физического здоровья, которое выступает важнейшим фактором их общего благополучия [6, с. 101]. При этом одним из основных компонентов, оказывающих влияние на здоровье ребенка, является семья, которая создает среду, где складываются условия для развития психической, физической, интеллектуальной и эмоциональной сферы [5, с. 162], а также социальное окружение, в том числе условия пребывания в детском дошкольном учреждении.

Исходя из вышесказанного можно констатировать, что ведущую роль в данном вопросе играют межличностные отношения в цепочке «взрослый – ребенок – взрослый» [3]. В связи с чем актуальным аспектом формирования здоровой личности дошкольника является поиск эффективных путей взаимодействия субъектно-субъектной деятельности педагогов и родителей в выполнении здоровьесберегающих функций.

Необходимо отметить, что одним из инструментов решения данной проблемы можно выделить использование здоровьесберегающих технологий, способствующих укреплению и сохранению здоровья детей, развитию психофизических качеств и формированию основ здорового образа жизни [7, с. 297] как основного приоритета жизнедеятельности ребенка всеми субъектами воспитания [2, с. 107; 3].

Отметим, что воспитательно-образовательные программы по оздоровлению дошкольников лишь способствуют укреплению и дополнению знаний о роли ЗОЖ, но не могут заменить воспитания в семье [8, с. 57]; именно поэтому важным является понимание всеми субъектами воспитания значимости использования инновационных технологий в повседневной жизни ребенка.

Целью данного исследования являлось изучение отношения субъектов образовательно-воспитательного процесса к использованию инновационных форм здоровьесберегающих технологий в условиях дошкольного образовательного учреждения.

Для реализации поставленных задач было проведено простое социологическое исследование с применением специально разработанных анонимных анкет для родителей, воспитателей и детей ГБДОУ № 71 и ГБДОУ № 68 г. Севастополя. В опросе приняли участие 167 респондентов (родители и опекуны 26–46 лет — 144 человека, воспитатели 26–55 лет — 23 человека).

Анкета для родителей содержала вопросы, которые отражали отношение респондентов к здоровому образу жизни, отношение детей к своему здоровью и формы воспитательного воздействия на ребенка. В анкетировании приняли участие 144 родителя (в том числе законные представители дошкольников); средний возраст опрошенных составил $32,12 \pm 0,43$ года.

По результатам проведенного анкетирования среди родителей можно сделать следующие выводы: большинство опрошенных (79 %) респондентов считают, что в их семье полностью соблюдаются нормы здорового образа жизни, 13 % утверждают, что семья в основном ведет здоровый образ жизни; но у одного из членов семьи присутствуют вредные

привычки; у 6 % опрошенных в семье не соблюдают нормы ЗОЖ и 2 % затруднились с ответом на поставленный вопрос.

Поскольку одним из инструментов формирования у ребенка правильного представления о ЗОЖ в семье являются беседа и личный пример, в анкете были предложены вопросы, связанные с уровнем обсуждения с детьми проблем, связанных с формированием ЗОЖ, и проведением семейного активного досуга. По данным опроса, 89 % регулярно обсуждают с детьми вопросы, связанные со здоровьем, и 77 % на постоянной основе организуют совместное времяпрепровождение с использованием различных видов двигательной активности. При этом 8 % опрошенных указали на недостаток времени для проведения подобных бесед, однако они периодически используют информационные технологии для воспитания необходимых навыков, и 3 % родителей считают, что вопросы здорового образа жизни должны разъясняться детям в условиях ДОУ. Также 12 % родителей проводят активный (семейный) досуг с детьми раз в месяц и 11 % ответили, что не располагают достаточным временем для проведения совместного активного отдыха в силу занятости на работе.

Подобная ситуация наблюдалась в вопросе о понимании ценности здоровья, необходимости ведения здорового образа жизни и привития необходимых навыков ребенку: 87 % респондентов-родителей отметили высокий уровень значимости данных вопросов, 11 % — средний уровень и 2 % оценили воспитание позитивного отношения ребенка к состоянию здоровья на низком уровне.

Также большинство родителей-респондентов (93 %) согласны с утверждением, что помимо традиционных форм формирования «полезных» привычек и развития психофизических качеств у ребенка в образовательно-воспитательном процессе необходимо использовать инновационные формы и средства здоровьесберегающих технологий.

При детальном анализе выбора технологий, используемых в воспитательном процессе в ДОУ и в семье и предложенных в анкетировании, наиболее эффективными для сохранения и укрепления здоровья детей, по мнению родителей, являются элементы дошкольного туризма (31 %) и «нейрофитнес» (22 %); двигательный игротренинг был отмечен в 19 % случаев; скандинавскую ходьбу и йогу предпочитают 7 % и 8 % опрошенных; и 13 % респондентов предложили свой вариант, среди которых были спортивные игры, плавание и танцы.

Оценивая степень значимости факторов, положительно влияющих на сохранение и укрепление здоровья и формирование ЗОЖ дошкольников, преимущественное большинство опрошенных родителей выбирает двигательную активность (21 %), медицинское обслуживание (18 %), сон и режим дня (17 %), рациональное питание (15 %), окружающую среду (13 %), отсутствие вредных привычек у родителей (6 %), личный пример (4 %), закаливание (3 %), психоэмоциональный комфорт участников образовательного процесса (2 %), воспитание гигиенической культуры (1 %).

Несмотря на высокую степень понимания важности здорового образа жизни, значения воспитания основных навыков у ребенка, опрос показал, что не все родители уделяют достаточно времени на проработку данных вопросов в семье, а достаточно большой процент респондентов считает, что формированием знаний о здоровье должны заниматься воспитатели и медицинские работники в детском саду. Таким образом, во многих семьях не выполняется главная функция — здоровьесбережения ребенка и не придерживаются принципа «личного примера».

Анкета воспитателей содержала вопросы, касающиеся места здоровьесберегающих технологий в образовательно-воспитательном процессе и степени взаимодействия родителей с детским образовательным учреждением. Среди педагогов детского сада было проведено ан-

кетирование, участниками которого стали воспитатели старших и подготовительных групп в количестве 23 человек; средний возраст опрошенных составил $43,06 \pm 0,19$ года.

В результате анализа ответов респондентов на вопрос, в каком объеме «Основная образовательная программа» в ДОУ реализует задачи здоровьесбережения воспитанников, определено, что более половины воспитателей (87 %) считают реализацию задач по сохранению и укреплению здоровья, а также развитию психофизических качеств недостаточной, и только 13 % в полной мере удовлетворены разработанными программами.

В результате анализа ответов педагогов выявлено, что ознакомление детей с правилами ЗОЖ и формирование навыков сохранения здоровья и психофизического развития в рамках ДОУ проходит неодинаково в разных группах дошкольников: большинство воспитателей (51 %) проводят подобные беседы и лекции на регулярной основе, однако практически половина опрошенных не уделяет вопросам здоровья и физического развития до-

статочно времени: так, 25 % обсуждают вопросы по ситуации, 15 % — эпизодически и 9 % — никогда не проводят таких мероприятий.

При анализе ответов педагогов по улучшению организации физического воспитания в ДОУ были определены следующие подходы: большинство респондентов (32 %) высказались за введение инноваций в области физического воспитания дошкольников, 25 % отметили более углубленную работу с семьёй, 21 % считают необходимым повышение квалификации кадров и 15 % — приобретение практического опыта, и 7 % высказались за «поощрение» воспитателей за внедрение инновационных здоровьесберегающих технологий.

Анализ результатов опроса для воспитателей и данных, которые были получены при параллельном опросе родителей, позволил провести оценку и сопоставление понимания степени значимости факторов, положительно влияющих на сохранение и укрепление здоровья и формирование ЗОЖ дошкольников (рис. 1).

Рис. 1. Результаты ответов респондентов в рамках оценки степени значимости факторов, положительно влияющих на сохранение и укрепление здоровья и формирования ЗОЖ у дошкольников

При сравнительном анализе понимания степени значимости факторов в среде педагогов наиболее значимым фактором является двигательная активность, как и среди родителей. Однако по данным рисунка отмечены значительные различия в ответах педагогов и представителей семей: воспитатели большую роль отводят факторам, связанным с личным примером родителей и отсутствием у них вредных привычек, формированию гигиенической культуры и психоэмоциональному комфорту ребенка. Выявленные различия свидетельствуют о недостаточном взаимодействии родителей с педагогами, что влечет за собой разное понимание и подходы в формировании основ ЗОЖ и психофизического развития дошкольников. В связи с этим необходимо проведение различных совместных обучающих мероприятий в рамках воспитательно-образовательного процесса для детей и родителей, в рамках которых проводить мастер-классы по решению здоровьесберегающих функций.

При сравнительном анализе выбора технологий среди ответов воспитателей и родителей значительных различий не наблюдается. Воспитатели наиболее эффективным для решения задач здоровьесбережения считают дошкольный туризм (31 %), нейрофитнес (25 %) и йогу (12 %). Среди своих вариантов педагоги (7 %) отметили босохождение, комплексы упражнений после сна и утреннюю гигиеническую гимнастику.

Также при анализе ответов педагогов можно сделать вывод, что наиболее эффективными при информировании и пропаганде ЗОЖ являются следующие формы взаимодействия с детьми и родителями: 37 % — совместные мероприятия с детьми и родителями, 28 % — индивиду-

альные беседы, 19 % — неформальные разговоры, 16 % — публикация информации в «родительских чатах» и на сайте ДОУ.

Таким образом, можно говорить о заинтересованности педагогов в реформировании программ подготовки дошкольников и укреплении взаимодействия с родителями в вопросе здоровья и психофизического развития воспитанников, готовности к совместному выполнению здоровьесберегающих функций и необходимости проведения пропагандистских мероприятий по формированию основ здорового образа жизни среди родителей.

Выводы.

Анализ результатов анкетирования субъектов образовательно-воспитательного процесса в детских образовательных учреждениях свидетельствует о необходимости реформирования дошкольного образования в части здоровьесбережения и психофизического развития ребенка и интеграции образовательных программ, направленных на формирование у дошкольников осознанного отношения к здоровью, и подтвердил необходимость системного подхода к здоровьесбережению в дошкольном образовании.

Внедрение инновационных здоровьесберегающих технологий с применением различных форм воспитательного воздействия на ребенка в условиях дошкольного образовательного учреждения и в семье является одним из наиболее эффективных средств информирования ребенка об основах здорового образа жизни, формирования мотивации к укреплению здоровья и психофизического развития на примере личного опыта родителей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Калдыбаева А.Т., Кошалиева С.Ш. Современные здоровьесберегающие педагогические технологии в дошкольных образовательных учреждениях // Бюллетень науки и практики. 2024. Т. 10. №9. С. 369–375. DOI 10.33619/2414-2948/106/40.

2. Куроян А.Г. Здоровьесбережение и здоровьесформирование в условиях детского сада, формы и методы использования // Современные проблемы образования в области физической культуры и безопасности жизнедеятельности: материалы Международной научно-практической конференции. Екатеринбург, 2021. С. 107–108.
3. Маюрова И.А., Бойко А.Л. Инновационная модель здоровьесберегающей технологии физического воспитания детей в условиях дошкольного учреждения // Дневник науки. 2025. №4(100).
4. Павленко Т.Н., Кацова Г.Б., Димова С.Г., Малеева Н.П. Состояние здоровья и качество жизни детей в период адаптации к детскому дошкольному образовательному учреждению // Медицинский альманах. 2014. №2(32). С. 15–18.
5. Пикуза О.И., Сулейманова З.Я., Закирова А.М. Роль семьи в формировании здоровья ребенка // Практическая медицина. 2019. Т.17. №5. С. 161–164.
6. Сварковская Л.А. Факторы формирования здоровья и физического состояния воспитанников дошкольных образовательных организаций // Педагогический вестник. 2018. №5. С. 101–104.
7. Тарасова О.А., Логинов А.Н., Бабичук А.Г. Создание здоровьесозидающей среды для детей с особыми образовательными потребностями // Проблемы современного педагогического образования. 2025. №86-2. С. 297–299.
8. Файзуллина Р.М., Викторов В.В., Гафурова Р.Р., Богомоллова Е.А., Габделхакова А.А. Образ жизни родителей как детерминанта укрепления, сохранения здоровья и формирования здорового образа жизни у детей // Вестник спортивной науки. 2022. №3. С. 57–63.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Kaldybaeva A.T., Koshaliev S.S.H. Sovremennye zdorov'esberegayushchie pedagogicheskie tekhnologii v doskol'nyh obrazovatel'nyh uchrezhdeniyah // Byulleten' nauki i praktiki. 2024. T. 10. №9. S. 369–375. DOI 10.33619/2414-2948/106/40.
2. Kuroyan A.G. Zdorov'esberezhenie i zdorov'eformirovanie v usloviyah detskogo sada, formy i metody ispol'zovaniya // Sovremennye problemy obrazovaniya v oblasti fizicheskoy kul'tury i bezopasnosti zhiznedeyatel'nosti: materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. Ekaterinburg, 2021. S. 107–108.
3. Mayurova I.A., Bojko A.L. Innovacionnaya model' zdorov'esberegayushchej tekhnologii fizicheskogo vospitaniya detej v usloviyah doskol'nogo uchrezhdeniya // Dnevnik nauki. 2025. №4(100).
4. Pavlenko T.N., Kacova G.B., Dimova S.G., Maleeva N.P. Sostoyanie zdorov'ya i kachestvo zhizni detej v period adaptacii k detskomu doskol'nomu obrazovatel'nomu uchrezhdeniyu // Medicinskij al'manah. 2014. №2(32). S. 15–18.
5. Pikuza O.I., Sulejmanova Z.YA., Zakirova A.M. Rol' sem'i v formirovanii zdorov'ya rebenka // Prakticheskaya medicina. 2019. T.17. №5. S. 161–164.
6. Svarkovskaya L.A. Faktory formirovaniya zdorov'ya i fizicheskogo sostoyaniya vospitannikov doskol'nyh obrazovatel'nyh organizacij // Pedagogicheskij vestnik. 2018. №5. S. 101–104.
7. Tarasova O.A., Loginov A.N., Babichuk A.G. Sozdanie zdorov'esozidayushchej sredy dlya detej s osobymi obrazovatel'nymi potrebnostyami // Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya. 2025. №86-2. S. 297–299.
8. Fajzullina R.M., Viktorov V.V., Gafurova R.R., Bogomolova E.A., Gabelhakova A.A. Obraz zhizni roditelej kak determinanta ukrepleniya, sohraneniya zdorov'ya i formirovaniya zdorovogo obraza zhizni u detej // Vestnik sportivnoj nauki. 2022. №3. S. 57–63.

Поступила в редакцию: 18.02.2026.

Принята в печать: 27.03.2026.